

ISHEMIK INSULT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA YURAK URISH TEZLIGINING O'ZGARUVCHANLIGINI BAHOLASH.

ISMOILOV Rajabboy Maxmayusuf o'gli

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

SATTOROV Ulugbek Abbos o'g'li

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

KARIMOV Doston Raxmonovich

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali KO

ANNOTATSIYA O'tkir serebrovaskulyar patologiyada yurak disfunktsiyalarining tez-tez kuzatilishi bir tomondan, insult bilan og'riqan bemorlarning va yurak kasalliklarining keng tarqalganligi bilan bog'liq bo'lsa, boshqa tomondan, bu bevosita miya tomonidan buladigan uzgarishlar natijasida yuzaga kelishi mumkin. Oxirgi yillarda yurakda bo'ladigan o'zgaruvchanlikni tahlil qilish vegetativ asab tizimining (VAT) holatini va yurakda kuzatiladigan salbiy o'zgarishlarni baholash usuli sifatida keng tarqaldi. Bugungi kunga kelib, yurak urish tezligining o'zgaruvchanligi (YUTO') tarkibiy qismlarini shakllantirish mexanizmlari o'rganildi va turli funktsional holatlardagi sog'lom odamlarda va turli patologiyalarda, shu jumladan insult bilan og'riqan bemorlarda VATdagi o'zgarishlarni qayd etish uchun YUTO' tahlilining diagnostik ahamiyati o'rganib chiqildi. Vegetativ qon tomirlarida bo'ladigan uzgarishlarni tartibga solishni o'rganish natijalari rehabilitatsiya tadbirlarini rejalashtirish va bemorning bevosita va uzoq muddatli prognozini yaxshilash uchun ishlatilishi mumkin.

Kalit so'zlar: yurak urish tezligining o'zgaruvchanligi, vegetativ asab tizimi, insult.

ANNOTATION The frequent observation of heart dysfunctions in acute cerebrovascular pathology is related to the prevalence of stroke patients and heart diseases on the one hand, and on the other hand, it can occur directly as a result of changes in the brain. In recent years, the analysis of cardiac variability has become widespread as a method of assessing the state of the autonomic nervous system

(VNS) and adverse changes observed in the heart. To date, the mechanisms of formation of heart rate variability (HRV) components have been studied, and HRV is used to record changes in VAT in healthy people in different functional states and in patients with various pathologies, including stroke patients. The diagnostic value of the analysis was studied. The results of studying the regulation of changes in vegetative blood vessels can be used to plan rehabilitation measures and improve the immediate and long-term prognosis of the patient.

Key words: heart rate variability, autonomic nervous system, stroke.

Serebrovaskulyar buzulish holatlari butun dunyoda eng muhim tibbiy va ijtimoiy muammolarning yetakchilaridan biri bo'lib qolmoqda va o'lim va nogironlik sabablari orasida birinchi o'rinlarini egallab kelmoqda [1, 2]. Rossiyada insult tufayli o'lim yiliga 1000 ta holatga 1 tani tashkil qiladi. Insult bilan og'rig'an bemorlarning o'lim darajasi dastlabki bosqichlarda (30 kun) 32-42% ga etadi va kasallikning boshlanishidan boshlab birinchi yil davomida 48-63% gacha ko'tariladi [3]. Tahliliy ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, kasallikning birinchi haftasida o'lim sababi ko'pincha bevosita miya shikastlanishi hisoblanadi. Kasallikning ikkinchi haftasidan boshlab bemorning motor faolligining pasayishi ikkilamchi asoratlardan o'limga olib kelishi mumkin: pnevmoniya, o'pka emboliyasi yoki sepsis. Shu bilan birga, yurak-qon tomir asoratlari birinchi oy davomida kuzatiladi va o'rtacha nevrologik nuqsoni bo'lgan bemorlarda o'lim sabablari tarkibida eng asosiy mi o'rinni egallaydi [4]. Umuman olganda, qon tomiridan keyingi birinchi oyda o'limning 51% bevosita miya shikastlanishi, 22% respirator infeksiyalar va 12% yurak-qon tomir tizimidan kelib chiqadigan asoratlar bilan bog'liq; ammo, bir yil davomida yurak-qon tomir kasalliklaridan o'lim sabablari ulushi 28% gacha oshadi [5]. Oxir oqibat, yaning ishemik shikastlanishi bo'lgan bemorlar to'g'ridan-to'g'ri insultdan ko'ra ko'proq yurak sabablaridan o'lishadi [6, 7]. Bir tomondan, bu bemor populyatsiyasida yurak kasalliklarining keng tarqalganligi bilan bog'liq. Shunday qilib, ishemik insult bilan og'rig'an bemorlarning ko'pchiligida (75% gacha) yurakda bo'ladigan uzgarizlar ham

aniqlanadi. Bundan tashqari, insult bilan og'riqan bemorlarning 80% dan ortig'i chap qorincha gipertrofiyasi kuzatilishi bilan birgalikda arterial gipertenziya [2] bilan ham og'riydi. Ushbu ush bu kuzatilgan salbiy oqibat natijasida miyaning o'tkir qon tomirlari shikastlanishining stressli ta'siri bemorning o'limiga bevosita sabab bo'ladigan halokatli aritmiyalarning rivojlanishiga olib keladi. Boshqa tomondan, yurak disfunktsiyasi bevosita miya shikastlanishidan kelib chiqishi mumkin. Shunday qilib, insultning o'tkir bosqichida turli ko'rinishdagi EKGda uzgarishlar paydo bo'ladi: ST segmentidagi o'zgarishlar yoki T to'lqinining inversiyasi, Q to'lqinlarining davriy ko'rinishi, miokard infarkti paytidagi o'zgarishlarni eslatadi [11-13]. Gipotalamusning birgalikda shikastlanishi va subaraknoid qon ketishi bilan og'riqan bemorlarda miyokarddagi nekrotik o'zgarishlarning rivojlanishi ko'rsatilgan; Bundan tashqari, fentolamin va propranololdan foydalanilgan holda keyingi terapiyani o'tkazgan bemorlar guruhida platsebo qabul qilgan bemorlar guruhiga nisbatan miyokarddagi nekrotik o'zgarishlarning bir xilligi kuzatildi [14]. Ushbu topilmalar markaziy asab tizimining (MAT) qo'zg'alish paytida yurak-miya aloqalarining faollashishini ko'rsatadi. Bu bizga miya shikastlanishining organlar va tizimlar faoliyatiga murakkab va ko'p qirrali ta'sirini muhokama qilish imkonini beradi, ularning buzilishi, o'z navbatida, hayotiy funktsiyalarning buzilishi va to'satdan o'limga olib kelishi mumkin [15, 16]. To'satdan o'lim bir qator sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin, ularning ba'zilari aniqlanadi (yorilgan anevrizma, o'pka emboliyasi, miyokard infarkti), boshqalari noma'lum bo'lib qolmoqda. Ko'pgina tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, ikkinchi holatda o'lim, ehtimol, o'limga olib keladigan yurak aritmiyalarning rivojlanishi natijasida sodir bo'ladi [17, 18]. Miya lezyonlari va yurak aritmiyalari, shuningdek, yurak-qon tomir kasalliklaridan o'lim, shu jumladan to'satdan yurak o'limi o'rtasidagi bog'liqlikni isbotlovchi birinchi tadqiqotlardan ba'zilari L. Reinstein, S. Lavy, JR Mikolich [19, 12, 21] tomonidan olib borilgan tadqiqotlar edi. Gipotalamusning ma'lum zonalarini (asosan, yadrolarning orqa guruhi) qo'zg'atish qorincha aritmiyasini keltirib chiqarishi va

Digitalisni qabul qilishda mushuklarda gipotalamus yadrolarining oldingi guruhini qo'zg'atish himoya ta'siriga ega ekanligi ko'rsatildi [20]. To'satdan o'lim paytida miyokard innervatsiyasining buzilishini o'rganish natijalari va olingan ma'lumotlarni gipotalamus morfofiokimyoviy xususiyatlari va yurakdan tashqari retseptorlari zonalari holati bilan taqqoslash ularning neyroregulyatsiya metabolik kasalliklari bilan bog'liqligini tasdiqladi. Aniqlanishicha, ekstrakardial retseptorda nevroregulyatorlarining noresezilarli darajada kamaygandan so'ng, ya'ni miyokardning desimpatiyasi kuchaygandan so'ng, kardiomyositlarning mediatorga sezuvchanligining oshishi, yurak xurujining ko'payishi tufayli qorincha fibrilatsiyasining rivojlanishiga moyillik paydo bo'ladi. Bu, ehtimol, gipotalamus-gipofiz neyrosekretor tizimining funktsional faolligining oshishi bilan bog'liq [22]. O'tkir insultda simpatik asab tizimining yuqori faolliki katexolaminlar darajasining oshishi bilan birga aritmiya, EKG o'zgarishi va ishemik miokard lezyonlarining rivojlanishiga olib keladi, bu esa o'z navbatida kasallikning natijasiga ta'sir qiladi va kuchayishiga olib keladi. [12, 20, 21]. To'satdan o'lim muhim tibbiy va ijtimoiy muammo bo'lganligi sababli, ushbu dramatik hodisa uchun xavf ostida bo'lgan shaxslarni aniqlash katta ahamiyatga ega. Yurak-qon tomir kasalliklari bilan og'riqan bemorlarda to'satdan o'lim xavfi barorefleks sezgirligi [27], yurak urish tezligining o'zgaruvchanligi (YUTO') [28] va jismoniy mashqlar sinovidan so'ng YUTO' tiklanishi [29] kabi vagal faollik belgilarining pasayishi bilan ortadi. Yurakda patologik o'zgarishlar bo'lgan bemorlarda, masalan, qo'shimcha yo'llar yoki atriya kengayish, koronar yurak kasalligi va chap qon tomir kasalliklari mavjud bo'lsa, vegetativ asab tizimining reaksiyalari aritmiya rivojlanishida qo'zg'atuvchi omil bo'lib xizmat qilishi ishonchli tarzda isbotlangan. [17, 30]. Yurak-qon tomir tizimining avtonom regulyatsiyasi disfunktsiyasi insultdan keyin omon qolishga ta'sir qiladi deb taxmin qilinadi [31]. O'tkir insultda simpatik asab tizimining yuqori faolliki katexolaminlar darajasining oshishi bilan birga aritmiya, EKG o'zgarishi va ishemik miokard lezyonlarining rivojlanishiga olib keladi, bu esa o'z navbatida

kasallikning natijasiga ta'sir qiladi va kuchayishiga olib keladi. to'satdan o'lim xavfi [12, 20, 21, 23-26]. To'satdan o'lim muhim tibbiy va ijtimoiy muammo bo'lganligi sababli, ushbu dramatik hodisa uchun xavf ostida bo'lgan shaxslarni aniqlash katta ahamiyatga ega. Yurak-qon tomir kasalliklari bilan og'riqan bemorlarda to'satdan o'lim xavfi barorefleks sezgirligi [27], yurak urish tezligining o'zgaruvchanligi (YUTO') [28] va jismoniy mashqlar sinovidan so'ng YUTO' tiklanishi [29] kabi vagal faollik belgilarining pasayishi bilan ortadi. Yurakda patologik o'zgarishlar bo'lgan bemorlarda, masalan, qo'shimcha yo'llar yoki atriya kengayish, koronar yurak kasalligi va chap qon tomir kasalliklari mavjud bo'lsa, vegetativ asab tizimining reaksiyalari aritmiya rivojlanishida qo'zg'atuvchi omil bo'lib xizmat qilishi ishonchli tarzda isbotlangan. qorincha gipertrofiyasi [17, 30]. Yurak-qon tomir tizimining avtonom regulyatsiyasi disfunktsiyasi insultdan keyin omon qolishga ta'sir qiladi deb taxmin qilinadi [31]. boshqalar noma'lumligicha qolmoqda. Ko'pgina tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, ikkinchi holatda o'lim, ehtimol, o'limga olib keladigan yurak aritmiyalarining rivojlanishi natijasida sodir bo'ladi [17, 18]. Miya lezyonlari va yurak aritmiyalari, shuningdek, yurak-qon tomir kasalliklaridan o'lim, shu jumladan to'satdan yurak o'limi o'rtasidagi bog'liqlikni isbotlovchi birinchi tadqiqotlardan ba'zilari L. Reinstein, S. Lavy, JR Mikolich [19, 12, 21] tomonidan olib borilgan tadqiqotlar edi. Gipotalamusning ma'lum zonalarini (asosan, yadrolarning orqa guruhi) qo'zg'atish qorincha aritmiyasini keltirib chiqarishi va Digitalisni qabul qilishda mushuklarda gipotalamus yadrolarining oldingi guruhini qo'zg'atish himoya ta'siriga ega ekanligi ko'rsatildi [20]. To'satdan o'lim paytida miyokard innervatsiyasining buzilishini o'rganish natijalari va olingan ma'lumotlarni gipotalamus, medulla oblongatasining morfobiokimyoviy xususiyatlari va yurakdan tashqari retseptorlari zonalari holati bilan taqqoslash ularning neyroregulyatsiya metabolik kasalliklari bilan bog'liqligini tasdiqladi. Aniqlanishicha, intrakardiyak pleksuslarda norepinefrin sezilarli darajada kamaygandan so'ng, ya'ni miyokardning desimpatiyasi kuchaygandan so'ng, kardiomyositlarning mediatorga

sezuvchanligining oshishi, yurak xurujining ko'payishi tufayli qorincha fibrilatsiyasining rivojlanishiga moyillik paydo bo'ladi. Bu, ehtimol, gipotalamus-gipofiz neyrosekretor tizimining funktsional faolligining oshishi bilan bog'liq [22].

Vegetativ asab tizimining holatining ko'rsatkichi sifatida yurak tezligining o'zgaruvchanligi

Yurak-qon tomir tizimi faoliyatidagi o'zgarishlar, shu jumladan yurak tezligi, tartibga solish tizimlarida yuzaga keladigan og'ishlarning eng yorqin ko'rsatkichidir. Ular gemodinamik, metabolik va energiya buzilishlaridan oldin sodir bo'ladi va bemorlarda eng erta prognostik belgilari bo'lishi mumkin. Shunday qilib, epidemiologik tadqiqotlar jismoniy mashqlar oldidan va keyin yurak urish tezligi profili bilan dam olish paytida yurak urish tezligi va yurak-qon tomir sabablaridan o'lim darajasi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqladi [29, 30]. Yurak bilan bog'liq noxush hodisalar xavfini baholash uchun yurak urish tezligining o'zgaruvchanligini (YUTO') tahlil qilish keng qo'llaniladi, bu yurak urish tezligi (R-R intervallari) orasidagi intervallardagi vaqtinchalik tebranishlarni ifodalaydi va VAT faolligining belgisi hisoblanadi [28, 33-]. 36]. Ilgari vegetativ asab tizimining holatini baholash uchun yurak urishi tezligi, arterial qon bosimi (AQB), nafas olish tezligi, Kerdo vegetativ indeksi, Xildebrant koeffitsienti, shuningdek, VATning umumiy faolligini aks ettiruvchi klinik ko'rsatkichlar ishlatilgan [37]]. Biroq, bu usullar organizmning stressga moslashuvchan javob xususiyatlariga qarab VAT ning simpatik va parasempatik tarkibiy qismlarining hissasini baholashga imkon bermaydi [38], YUTO' tahlili esa asab tizimining neyrogumoral regulyatsiyasining barcha tarkibiy qismlarini baholash imkonini beradi.[39, 40]. Ilmiy yoki amaliy muammolarga qarab, kardiointervallarning dinamik qatorini turli nazariy tushunchalardan foydalanish asosida tahlil qilish mumkin [41]. Klinik amaliyotga eng yaqin bo'lgan kontsepsiya yurak faoliyatini modulyatsiya qiluvchi VAT ning turli qismlari faoliyati natijasida yurak tezligidagi o'zgarishlarni ko'rib chiqadi. Shu nuqtai nazardan, tebranishlarning asosiy davrlari (yuqori chastotali, past chastotali, juda

past chastotali) quvvatini taqsimlash bilan YUTO' ning spektral tahlili vegetativ asabning ikkala komponentining faoliyatini o'rganishga imkon beradi. (parasempatik va simpatik aloqalar) va ba'zi miya tuzilmalarining VAT faoliyatiga ta'siri. YUTO' tebranishlarining neyrogen tabiati spektrning tarkibiy qismlari yurakning denervatsiyasidan keyin yo'qolishi bilan tasdiqlanadi. YUTO' spektrining yuqori chastotali komponenti, ko'plab mualliflarning fikriga ko'ra, vagus nerv yadrosining faolligi va uning sinus tuguniga ta'siri bilan bog'liq [9]. Bundan tashqari, nafas olish va qon tomir markazlarining to'g'ridan-to'g'ri o'zaro ta'siri natijasida yuqori chastotali tebranishlarning paydo bo'lishining mumkin bo'lgan markaziy mexanizmi, shuningdek, qon bosimining o'zgarishi tufayli barorefleks mexanizmi ko'rib chiqilmoqda [16]. Umuman olganda, yuqori chastota diapazonidagi spektral quvvatning qiymatlari parasempatik asab tizimining holatini baholash uchun ishlatiladi, bu vegetativ neyropatiyalı bemorlarning klinik kuzatuvlari bilan

Yurak tezligini avtonom tartibga solishning strukturaviy va funktsional darajalari

Yurak ritmining o'zgarishi - bu yurak-qon tomir tizimiga ko'plab tartibga soluvchi ta'sirlarning natijasini aks ettiruvchi tashqi va ichki muhit ta'siriga javoban butun organizmning universal reaksiyasi. Tartibga solish darajalarining ierarxik tuzilishiga yurakning nerv apparati, orqa miya, miya poyasi, gipotalamus mintaqasi va miya yarim korteksi kiradi [10]. Yurak boy innervatsiya qilingan organdir. Uning asosiy vazifasi tizimli gemodinamikani va barcha organlarning hayotiy funksiyalarini ta'minlashdir. Yurak faoliyatini tartibga solish tizimining birinchi darajasini intrakardiyak tartibga solish mexanizmi deb hisoblash mumkin [11]. Va shuning uchun YUTO' rasmining shakllanishiga nafaqat vegetativ asab tizimining ohangi, balki miyokardning holati va yurakning o'tkazuvchanligi ham ta'sir qiladi, bu ayniqsa yurak patologiyasi bo'lgan bemorlarda muhimdir. VNS ning modulyatsiya qiluvchi ta'siri sinus tugunining yurak stimulyatori hujayralarining spontan depolarizatsiyasi uchun chegarani o'zgartiradi. 96 Creative Cardiology, No

1, 2008 Yurak-qon tomir tizimi faoliyatini avtonom tartibga solishning ikki darajasini ajratish mumkin: segmental (periferik) va suprasegmental (markaziy) [10]. Haqiqiy avtonom apparatlar segmental VATni tashkil qiladi, u 1903 yilda JH Langli tomonidan orqa miya va miya poyasidagi hujayra guruhlarining turli pozitsiyalari, bu ikki qismning funktsional qarama-qarshiligi va ularning turli xil farmakologik reaksiyalari asosida simpatik va parasempatiklarga bo'lingan. adrenalin, pilokarpin va atropin. Yurakning turli qismlarining avtonom innervatsiyasi heterojen va assimetrikdir. Xususan, tugun to'qimalarida vagus nervi orqali amalga oshiriladigan parasempatik asab tizimining ta'siri, qorincha miokardida esa simpatik bo'limning ta'siri ustunlik qiladi. Odatda, yurak ritmini tartibga solish VAT ning parasempatik bo'limining dominant ta'siri ostida bo'ladi, uning tonusining oshishi normal va ishemik qorinchalar miyokardining fibrilatsiyani rivojlanish tendentsiyasini sezilarli darajada kamaytiradi [12]. Orqa miya darajasida yurak tezligini tartibga solish simpatik komponent bilan ifodalanadi. Tetraplegiya bilan og'riqan bemorlarda umurtqa pog'onasining shikastlanishi tufayli sinus tuguniga boradigan simpatik nerv tolalari buzilmagan bo'lib, simpatik neyronlar supraspinal tuzilmalar ta'siridan maYUTO'um bo'ladi. Shu bilan birga, YUTO' spektrida past chastotali komponentning mavjudligi uning barorefleks mexanizmi va vagus nervining ta'siri tufayli shakllanishi bilan izohlanadi, bu esa orqa miya simpatik neyronlarini ortiqcha tuzilmalar bilan faollashtirishni talab qilmaydi. [13]. Yurak ritmini avtonom tartibga solishni asosan o'ng yarim sharning qo'llab-quvvatlashi ta'kidlangan [17], garchi bu masala hali ham etarli darajada o'rganilmagan. Shunday qilib, YUTO' markaziy asab tizimining yurak faoliyatiga ko'p bosqichli tartibga soluvchi ta'sirining natijasini aks ettiradi va har qanday darajadagi patologik o'zgarishlar (ham segmentar, ham suprasegmental) salbiy oqibatlariga, shu jumladan to'satdan o'limga olib kelishi mumkin. markaziy asab tizimining turli darajalarida joylashgan. Umuman olganda, miya poyasida

yadrolarning ikkita funktsional bloklari ajralib turadi: parasempatik efferent impulslarni ta'minlovchilar va katexolamin o'z ichiga olgan hujayra guruhlarini [20].

Yurak tezligi o'zgaruvchanligining tahlili

YUTO' ning klinik ahamiyati birinchi marta 1965 yilda, Hon va Li homila bezovtalanishining rivojlanishidan oldin yurak urish tezligining haqiqiy o'zgarishlari sodir bo'lishidan oldin sodir bo'lgan yurak urish tezligi oralig'idagi almashinishlar ekanligini ta'kidlaganlarida baholandi [10]. Keyinchalik, BM Sayers va boshqalar. yurak urishi signalida fiziologik ritmlarning mavjudligiga e'tibor qaratdi [16]. Hozirgi vaqtda YUTO' tahlili yurak-qon tomir patologiyalarida, masalan, o'tkir miokard infarkti, koronar arteriya kasalligi, surunkali yurak etishmovchiligi, arterial gipertenziya, to'satdan o'lim xavfini tabaqalash uchun keng qo'llaniladi [18]. YUTO'ning dam olishdagi to'lqin tuzilishi yoshga, jinsga, kunning vaqtiga va jismoniy tayyorgarlik darajasiga bog'liq ekanligi ko'rsatilgan [19]. Yurak simpatik va parasempatik nerv sistemalarining doimiy tonik ta'sirida bo'lishini, bu esa o'z navbatida suprasegmental tuzilmalar tomonidan modulyatsiya qilinishini hisobga olsak, markaziy asab tizimining organik shikastlanishi bilan YUTO' o'zgarishini taxmin qilishimiz mumkin. Klinik nevrologiyada diabetik neyropatiya, nevrotik kasalliklar va miya o'smalarida vegetativ tartibga solishning buzilishi bo'yicha katta miqdordagi materiallar to'plangan [17]. Simpatoadrenal faollashuv yurak tezligi, arterial qon bosimi va nafas olish tezligida spektrning barcha tarkibiy qismlarining amplitudasining pasayishi va bu o'zgarishlarning o'simta jarayonining lokalizatsiyasi va lezyon darajasiga bog'liqligi bilan aniqlandi. Bundan tashqari, o'ng yarim sharning tuzilmalariga zarar etkazish YUTO' ning past chastotali tarkibiy qismlarining qo'pol etishmovchiligiga olib keldi, bu yurak urish tezligining asosan o'ng tomonlama tartibga solinishini bilvosita tasdiqlaydi. Bu qon tomiriga bevosita bog'liq bo'lgan YUTO'dagi o'zgarishlarni aniqlash imkonini beradi. Biroq, miyaning ishemik shikastlanishi bo'lgan bemorlarning ko'pchiligida yurak patologiyasi aniqlanadi, bu insultdan keyingi davrga va bemorlarning omon qolishiga ta'sir qilishi

mumkin. Shuni ham ta'kidlash kerakki, faqat bitta tadqiqot [23] YUTO' ning juda past chastotali komponentining holatini suprasegmental tuzilmalar faolligining ko'rsatkichi sifatida o'rgangan, boshqa tadqiqotlar [24,19] faqat yuqori darajadagi quvvat parametrlarini tahlil qilgan. chastota va past chastota diapazonlari. Bu YUTO'ni qo'shimcha o'rganish zarurligini va miya va yurak shikastlanishining xususiyatlariga nisbatan suprasegmental tuzilmalarning zararlanishining rolini ko'rsatadi.

Adabiyot

1. Варакин Ю. Я. Эпидемиология сосудистых заболеваний головного мозга // Очерки ангионеврологии / Под ред. З. А. Суслиной. – М.: Атмосфера, 2005. – С. 66–81.
2. Скворцова В. И., Стаховская Л. В., Айриян Н. Ю. Эпидемиология инсульта в Российской Федерации // Системные гипертензии (приложение к журналу Consilium medicum). – 2015. – Т. 7, № 1. – С. 3–10.
3. Суслина З. А., Варакин Ю. Я., Верещагин Н. В. Сосудистые заболевания головного мозга: Эпидемиология. Основы профилактики. – М.: МЕДпресс-информ, 2016. – 256 с.
4. Silver F. L., Norris J. W., Lewis A. J. et al. Early mortality following stroke: a prospective review // Stroke. – 1984. – Vol. 15, № 3. – P. 492–496.
5. Vernino S., Brown R. D., James J. S. et al. Cause-specific mortality after first cerebral infarction (a population-based study) // Ibid. – 2003. – Vol. 34. – P. 1828.
6. European Stroke Prevention Study. ESPS Group // Ibid. – 1990. – Vol. 21, № 8. – P. 1122–1130.
7. Swedish Aspirin Low-Dose Trial (SALT) of 75 mg aspirin as secondary prophylaxis after cerebrovascular ischaemic events. The SALT Collaborative Group // Lancet. – 1991. – Vol. 338, № 8779. – P. 1345–1349.

8. Фонякин А. В., Суслина З. А., Гераскина Л. А. Кардиологическая диагностика при ишемическом инсульте. – СПб/: ИНКАРТ, 2005. – 224 с.
9. Rokey R., Rolak L. A., Harati Y. et al. Coronary artery disease in patients with cerebrovascular disease: a prospective study // *Ann. Neurol.* – 1984. – Vol. 16, № 1. – P. 50–53.
10. Bartko D., Dukat A., Janco S. et al. The heart and the brain. Aspects of their interrelations // *Vnitr. Lek.* – 1996. – Vol. 42, № 7. – P. 482–489.
11. Усман В. Б. Изменения миокарда в острой стадии мозгового инсульта (клинико-электрокардиографическое исследование). – М., 1973.
12. Lavy S., Yaar I., Melamed E. et al. The effect of acute stroke on cardiac functions as observed in an intensive stroke care unit // *Stroke.* – 1974. – Vol. 5. – P. 775–780.
13. Bozluolcay M., Ince B., Celik Y. et al. Electrocardiographic findings and prognosis in ischemic stroke // *Neurol. India.* – 2003. – Vol. 51, № 4. – P. 500–50
14. Neil-Dwyer G., Walter P., Cruickshank J. M. Effect of propranolol and phentolamine on myocardial necrosis after subarachnoid hemorrhage // *Brit. Med. J.* – 1978. – Vol. 2. – P. 990–992.
15. Algra A., Tijssen J. G., Roelandt J. R. et al. Heart rate variability from 24-hour electrocardiography and the 2-year risk for sudden death // *Circulation.* – 1993. – Vol. 88. – P. 180–185.
16. Algra A., Gates P. C., Fox A. J. et al. Side of brain infarction and long-term risk of sudden death in patients with symptomatic carotid disease // *Stroke.* – 2003. – Vol. 34, № 12. – P. 2871–2875.
17. Anderson K. P., DeCamilla J., Moss A. J. Clinical significance of ventricular tachycardia (3 beats or longer) detected during ambulatory monitoring after myocardial infarction // *Circulation.* – 1978. – Vol. 57, № 5. – P. 890–897.
18. Schwartz P. J., Zaza A., Locati E. et al. Stress and sudden death. The case of the long QT syndrome // *Ibid.* – 1991. – Vol. 83, № 4 (Suppl.). – P. II71–II80.

19. Reinstein L., Gracey J. G., Kline J. A. Cardiac monitoring of the acute stroke patient // Arch. Phys. Med. Rehabil. – 1972. – Vol. 53. – P. 311–314.

20. Natelson B. H. Neurocardiology. An interdisciplinary area for the 80s // Arch. Neurol. – 1985. – Vol. 42, № 2. – P. 178–184.

21. Mikolich J. R., Jacobs W. C., Fletcher G. F. Cardiac arrhythmias in patients with acute cerebrovascular accidents // JAMA. – 1981. – Vol. 246. – P. 1314–1317.

22. Швалев В. Н., Стропус Р. А., Абрайтис Р. И. и др. Нейрогуморальные нарушения в сердце и его интра- и экстраорганный нервном аппарате при внезапной сердечной смерти в сопоставлении с возрастным содержанием в этих отделах медиаторов нервной системы // Материалы 2-го советско-американского симпозиума по вопросам внезапной смерти. – Индианаполис, 1979.

23. Долгов А. М. Церебро-кардиальный синдром при ишемическом инсульте (часть 2) // Вестн. интенсивной терапии. – 1995. – № 2. – С. 15–18.

24. Oppenheimer S. M., Cechetto D. F., Nachinski V. C. Cerebrogenic cardiac arrhythmias. Cerebral electrocardiographic influences and their role in sudden death // Arch. Neurol. – 1990. – Vol. 47, № 5. – P. 513–519.

25. Lane R. D., Wallace J. D., Petrosky P. P. et al. Supraventricular tachycardia in patients with right hemisphere strokes // Stroke. – 1992. – Vol. 23, № 3. – P. 362–366.

26. Barron S. A., Rogovski Z., Hemli J. Autonomic consequences of cerebral hemisphere infarction // Ibid. – 1994. – Vol. 25. – P. 113–116.

27. Schwartz P. J. The autonomic nervous system and sudden death // Eur. Heart J. – 1998. – Vol. 19 (Suppl F.). – P. F72–F80.

28. Kleiger R. E., Miller J. P., Bigger J. T. et al. Multicenter post-infarction research group. Decreased heart rate variability and its association with increased

mortality after acute myocardial infarction // Amer. J. Cardiol. – 1987. – Vol. 59. – P. 256–262.

29. Jouven X., Empana J. P., Schwartz P. J. et al. Heart-rate profile during exercise as a predictor of sudden death // N. Engl. J. Med. – 2005. – Vol. 352, № 19. – P. 1951–1958.

30. Carney R. M., Blumenthal J. A., Stein P. K. et al. Depression, heart rate variability, and acute myocardial infarction // Circulation. – 2001. – Vol. 104, № 17. – P. 2024–2028.

31. Dutsch M., Burger M., Dorfler C. et al. Cardiovascular autonomic function in poststroke patients // Neurology. – 2007. – Vol. 69, № 24. – P. 2249–2255. 32. Gillum R. F., Makuc D. M., Feldman J. J. Pulse rate, coronary heart disease, and death: the NHANES I Epidemiologic Follow-up Study // Amer. Heart J. – 1991. – Vol. 121, № 1 (Pt. 1). – P. 172–177.

33. Рябыкина Г. В., Соболев А. В. Вариабельность ритма сердца. – М.: Оверлей, 2001. – 200 с.

34. Odemuyiwa O., Malik M., Farrell T. et al. Comparison of the predictive characteristics of heart rate variability index and left ventricular ejection fraction for all-cause mortality, arrhythmic events and sudden death after acute myocardial infarction // Amer. J. Cardiol. – 2001. – Vol. 68, № 5. – P. 434–439.

35. Bigger J. T. Jr., Fleiss J. L., Steinman R. C. et al. Frequency domain measures of heart period variability and mortality after myocardial infarction // Circulation. – 1992. – Vol. 85, № 1. – P. 164–171.

36. Nolan J., Batin P. D., Andrews R. et al. Prospective study of heart rate variability and mortality in chronic heart failure: results of the United Kingdom heart failure evaluation and assessment of risk trial (UK-heart) // Ibid. – 2005. – Vol. 98, № 15. – P. 1510–1516.

37. Вегетативные расстройства: клиника, диагностика, лечение / Под ред. А. М. Вейна. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство»,

2003. – 752 с. 38. Ноздрачев А. Д. Физиология вегетативной нервной системы. – Ленинград: Наука, 1983. – 296 с.

39. Баевский Р. М., Берсенева А. П. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний. – М.: Медицина, 2007. – 236 с.

40. Heart rate variability. Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. (Task Force of The European Society of Cardiology and The North American Society of Pacing and Electrophysiology) // Europ. Heart J. – 1996. – Vol. 17. – P. 354–381.

41. Баевский Р. М., Иванов Г. Г. Вариабельность сердечного ритма: теоретические аспекты и возможности клинического применения. – М., 2010.